

ҚОСПА СӨЗЛЕРДИҢ ЖАСАЛЫҰ УСЫЛЛАРЫ

Бекбергенов Қ.А.

Өзбекстан илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі

Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий изертлеу институты, Нөкис қаласы

Қоспа сөзлер хәр қыйлы тиллерде хәр тәреплеме изертленген. Түркий тиллерде де олардың ең баслы өзгешеликтери, мазмуны ашып көрсетилип, анықламасы берилген. Солардың тийкарында қоспа сөзлерге былайынша анықлама бериўге болады: қоспа сөз – еки ямаса оннан да артық түбир морфемалардың бир пүтин болып қосылыўынан жасалып жаңа мәни аңлататуғын, сөйлеўде бир пәт пенен айтылатуғын, компоненттери гейде фонетикалық, айырым сөзлерде семантикалық өзгерислерге ушыраған хәм гәпте бир ағзаның хызметин атқаратуғын лексикалық бирлик. Бул анықлама қоспа сөзлерди улыўма сыпатлайды, бирақ олардың хәр бир түриниң өзине тән өзгешеликтерин толық ашып бере алмайды.

Қоспа сөзлерди тереңирек түсиниў ушын олардың жасалыў усылларын, қандай тил бирликтеринен қалай хәм қандай формада жасалатуғынын анықлаў керек. Бул мәселелер хәр қыйлы тиллердиң материалларында хәр түрли қаралып, қоспа сөзлер сол тиллердиң өзгешеликтерине сәйкес хәр түрли сыпатланған. [Гуру К., 1962. -277; Степанова М.Д., 1953. – 78-79; Василевская Е.А., 1962. - 44]

Қоспа сөзлер сөз қосылыў усылы менен жасалады. Бирақ қәлеген еки сөзди қосып қоспа сөз жасай бериўге болмайды. Олар сөз дизбеги компоненттериниң узақ ўақыт даўамында бирге қолланылыўы нәтийжесинде пайда болады.

Қоспа сөз жаңа мәни аңлатады. Оның мәниси компоненттериниң мәнилери менен тиккелей байланыслы болады, солардың қосындысынан келип шығады: *қолған, өмирбаян, мойынтурық, әүмесер, көрпе-төсек, қаўын-ғарбыз, жаўын-шашын* хәм т.б. Тек идиомаласқан сөз дизбектеринен жасалған қоспа сөздиң мәниси оның компоненттериниң мәнилеринен өзгеше болады: *ақсақал, тасбақа, бузаўбас, соқыр ишек, қаңғыбас, өлип-талып, ушты-күйди* хәм т.б. Қоспа сөз компоненттериниң мәниси толық мәнили сөз (ямаса бурын мәниге ийе болған сөз) болыўы керек, сонлықтан мәнили сөз бенен көмекши сөзлердиң дизбектери қоспа сөз жасай алмайды. Сондай-ақ гейпара сөзлер қосылған менен жаңа лексикалық бирлик жасалмайды. Көпшилик изертлеўшилердиң тастыйықлаўы бойынша олар грамматикалық мәни аңлатады, сөздиң грамматикалық формасын жасайды. Буған келбетлик хәм рәуишлердиң арттырыў дәрежелери хәм фейиллердиң аналитикалық формалары киреди: *қызық-қызық, тез-тез, қатты-қатты, оқып болыў, көрип шықты*. Сондай-ақ *бара-бара, сөйлей-сөйлей, айтар-айтпас* усаған формаларды да қоспа сөз деўге болмайды.

Қоспа сөзлерди үйрениўде олардың компоненттериниң қалай қосылатуғынын анықлаў да – баслы мәселелердин бири.

Р.М. Муллина өзиниң арнаўлы мақаласында түркий тиллердеги қоспа сөзлерди

компонентлериниң бағыныңқы қатнасына хәм характерине қарай үшке бөлген: 1) бирнеше сөзлердиң дизбегиниң бир мәни алатып қосылыўы; 2) белгили бир питкен ойды билдиретуғын сөзлердиң қосылыўы (бунда фейиллер баслы роль атқарады: *орынбасар, алтатар* хәм т.б.); 3) еки хәм оннан да артық фейиллерден жасалған қоспа сөзлер [Муллина Р.М., - 1950. -33-42].

Көплеген арнаўлы мийнетлерде хәм грамматикаларда қоспа сөзлердиң жасалыў усылын синтаксислик, синтаксислик-морфологиялық ямаса морфология-синтаксислик деп атаған.

Синтаксислик сөз дизбеклериниң компонентлери өз ара белгили бир синтаксислик байланыста болады. Көпшилик изертлеўшилер тәрәпинен қоспа сөзлерди анализлеўде олардың компонентлери арасындағы усы синтаксислик байланыс есапқа алынған. Мәселен, башқурт тилиндеги қоспа сөзлерге кең анализ жасаған Т.М.Гарипов өз жумысының екинши бабында қоспа сөзлерди копулятив типтеги ямаса дизбекли байланыстағы сөзлер (тәкирар сөзлер, жуп сөзлер) хәм детерминатив типтеги ямаса бағыныңқы байланыстағы сөзлер деп бөлген [Гарипов Т.М., 1959. – 161-188]. Буннан кейинги изертлеўлерде де қоспа сөзлер усылайынша (дизбекли хәм бағыныңқы байланыс) бөлинген [Бердыев Р., 1955; Адилов М.И., 1958].

Рус тилиниң академиялық грамматикаларында да қоспа сөзлер компонентлери: 1) дизбекли қатнастағы хәм 2) бағыныңқы қатнастағы болып екиге бөлинип қаралған [Грамматика современного русского литературного языка, 1970. – 162-165; Русская грамматика, 1980. - 242].

А. Ысқақов қазақ тилиндеги қоспа сөзлер жай сөз дизбегинен 1) биригиў арқалы; 2) қосарланыў арқалы; 3) турақлы дизбекке айналыў арқалы жасалады деп көрсетеди [Ысқақов А., 1963. - 72].

Бул көрсетилген мийнетлерде қоспа сөз компонентлериниң қалай қосылатуғыны хәр қыйлы көзқарастан сыпатланған, сонлықтан олардағы пикирлер бирдей емес. Олардың бириншилеринде қоспа сөз компонентлериниң өз ара байланысы есапқа алынса, кейинги А. Ысқақовтың жумысында қоспа сөз компонентлериниң қоспа сөзге айналыў процесси хәм пайда болған қоспа сөзлердиң формаларына итибар берилген, сонлықтан да компонентлердиң биригиўи арқалы бириккен сөзлер, жупласыўи арқалы жуп сөзлер, турақлы дизбекке айналыўи арқалы қурама сөзлер жасалады делинген.

Қоспа сөзлердиң тәбиятын түсиниўде, биринши гезекте, олардың қурамындағы компонентлерди, олардың мәнилери байланысын хәм өз ара қатнасын анықлаў үлкен әҳмийетке ийе. Сонлықтан да татар тилиндеги қоспа сөзлерди соңғы ўақытта кеңирек изертлеген Ф.А. Ганиевтиң пикири бойынша, сөз қосылыўды сыпатлаўда: 1) компонентлердиң өз ара қатнасы; 2) компонентлердиң лексика-грамматикалық характери; 3) компонентлердиң семантикасы; 4) компонентлердиң қайсы тилден екенлиги есапқа алыныўи керек [Ганиев Ф.А., 1982. - 18].

Ҳақыйқатында да, усы мәселелерди анықламай турып, қоспа сөзлерди, олардың

тийкаргы өзгешеликлерин түсиниў қыйын.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Гуру К. Грамматика хинди. М., 1962,
2. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. М., 1953
3. Василевская Е.А. Словообразование в русском языке. М., 1962.
4. Муллина Р.М. Сложные слова в языках тюркской системы. - Ученые записки КазГУ, том XIII, вып.5, серия яз. и лит., 1950, 33-42-бетлер.
5. Гарипов Т.М. Башкирское именное словообразование. Уфа 1959.
6. Бердыев Р. Сложные слова в современном туркменском языке. АКД, М., 1955,
7. Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке. АКД. Баку, 1958.
8. Грамматика современного русского литературного языка. М., Наука, 1970, 162-165-бетлер;
9. Русская грамматика, том I. М., Наука, 1980.
10. Ысқақов А. Қазақ тіліндегі күрделі сөздер. - Қазақстан мектебі, 1963, №2.